

Stručni rad

<https://zenodo.org/doi/>

DALJINSKO OČITAVANJE VODOMERA NB-IOT KOMUNIKACIJOM U UPRAVLJANJU GUBICIMA VODE -

Iskustva sa 20.000 lokacija u Boru, Beogradu i Žablju

Nikola Slijepčević, master IT inženjer¹;

Mitar Slijepčević, master IT inženjer²; Telekom Srbija razvojni tim³

¹ GAT d.o.o., Bulevar oslobođenja 30A, Novi Sad

² GAT IOT & Telecommunications, Obrenovački put 35, Barič

³ Telekom Srbija, razvojni tim

Rezime

Vodovodne mreže u Srbiji i Crnoj Gori suočavaju se sa značajnim gubicima vode; na pojedinim sistemima oni prelaze 35 posto ulazne količine. Jedan od razloga je to što operater za curenje često sazna tek kada korisnici prijave problem ili kada se sledećeg meseca očita vodomera i uoči anomalija. Do tada je voda mogla da otiče danima ili nedeljama bez reakcije. Ovaj rad opisuje kako sistem daljinskog očitavanja zasnovan na uskopojasnoj mobilnoj mreži za Internet stvari (NB-IoT), u kombinaciji sa analitičkim slojem zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, menja tu računicu. NB-IoT mreža Telekoma Srbije i MTEL-a pokazala je primenljivost na 20.000 lokacija u Boru, Beogradu i Žablju, u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama. Vodomeri sami po sebi ne rešavaju problem gubitaka; taj posao obavlja analitika koja obrađuje podatke iz softvera za daljinsko očitavanje i prepoznaje obrasce koje čovek u rutinskom radu ne bi uočio. U radu su prikazana terenska iskustva iz više komunalnih sistema, poređenje mehaničkih i ultrazvučnih vodomera u kontekstu daljinskog očitavanja, kao i način na koji analitički sloj obrađuje podatke iz sistema za očitavanje i pretvara ih u liste prioriteta za terenske ekipe. Zaključak je da je tehnologija dostupna, mrežna infrastruktura postoji, a veći deo izazova i dalje ostaje u organizaciji i integraciji podataka, a ne u nedostatku signala.

Ključne reči: daljinsko očitavanje, vodomera, NB-IoT, gubici vode, vodni bilans, veštačka inteligencija

REMOTE METER READING USING NB-IOT COMMUNICATION IN WATER LOSS MANAGEMENT -

Experiences from 20,000 locations in Bor, Belgrade, and Žabalj

Abstract

Water distribution networks in Serbia and Montenegro face significant water losses, with some systems exceeding 35 percent of the total input volume. One of the main reasons is that utility operators often become aware of leaks only after customers report a problem or when meter readings reveal anomalies during the next billing cycle. By that time, water may have been leaking for days or even weeks without intervention. This paper describes how a remote meter reading system based on Narrowband

Internet of Things (NB-IoT) mobile networks, combined with an artificial intelligence-driven analytics layer, changes this approach. The NB-IoT networks of Telekom Srbija and MTEL have demonstrated applicability across 20,000 locations in Bor, Belgrade, and Žabalj, covering urban, suburban, and rural environments. Water meters alone do not solve the problem of water losses; the key role is played by analytics, which processes data collected through remote reading software and identifies patterns that would typically remain unnoticed in routine operations. The paper presents field experiences from several utility systems, a comparison between mechanical and ultrasonic water meters in the context of remote reading, as well as the way the analytical layer processes metering data and transforms it into priority lists for field teams. The conclusion is that the technology is available, the network infrastructure already exists, and that most of the remaining challenges lie in organizational processes and data integration rather than in signal coverage limitations.

Key words: remote meter reading, water meters, NB-IoT, water losses, water balance, artificial intelligence

1. UVOD

U tipičnoj terenskoj situaciji čitač vodomera izlazi na teren, dolazi do šahta, konstatuje da stanje ne može da se očita, upisuje procenu i završava obilazak. Vodomer može ostati procenjen još dva do tri meseca dok neko ne pošalje ekipu za sanaciju šahta. Ako postoji curenje u instalaciji, ono u međuvremenu ostaje neprimećeno.

Slika 1. Terenska realnost: intervencija u vodomeru u potpuno poplavljenom šahtu.

Čitač ne može da očita stanje; vodomer ostaje neočitavan. (foto: autor)

Figure 1. Field reality: intervention on a water meter in a completely flooded manhole. The meter reader is unable to read the meter, leaving it unread. (photo: author)

Takva situacija nije izuzetak, već česta praksa u komunalnim vodovodima. Ručno, periodično očitavanje ima fundamentalno ograničenje koje se ne može otkloniti ni boljim čitačima ni češćim obilascima: daje samo povremene snimke, dok je za upravljanje gubicima i kvarovima potreban kontinuiran uvid u to šta se dešava u mreži.

Kada se kaže „daljinsko očitavanje“, većina operatera odmah pomisli na skupu infrastrukturu, posebne radio-mreže i kompleksnu integraciju. Pre nekoliko godina to je bio ozbiljan infrastrukturni problem; danas, uz NB-IoT, to više nije presudan ograničavajući faktor. NB-IoT (uskopojasna mobilna mreža za Internet stvari) dostupan je kroz Telekom Srbije i MTEL, a pokrivenost je dovoljna za primenu u većini tipova komunalnih zona. Vodomer ima SIM karticu, šalje podatke kroz mobilnu mrežu i time se zatvara komunikacioni deo sistema.

Ali sama komunikacija nije dovoljna. Hiljade očitavanja dnevno bez analitike predstavljaju samo podatke koji se gomilaju u bazi. Vrednost nastaje tek kada analitički sistem, u ovom slučaju modul veštačke inteligencije koji radi direktno na podacima iz softvera za očitavanje, počne da iz tih podataka izvlači informacije o gubicima, kvarovima, sumnjivoj potrošnji i merilima koja bi trebalo zameniti.

Ovaj rad obuhvata ceo lanac: od fizičkog mernog mesta u šahtu, preko NB-IoT veze, do softvera i AI analitike. Cilj nije teorijski pregled, već prikaz onoga što funkcioniše u praksi i realnih preduslova za uspeh.

2. KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA: NB-IOT KROZ TELEKOM SRBIJE I MTEL

NB-IoT je standard projektovan posebno za uređaje koji troše malo energije, šalju male količine podataka i moraju da rade na teško dostupnim lokacijama, što je upravo profil vodovodnih merila. Standard je definisan u 3GPP Release 13 (2016) i implementiran u okviru postojećih mobilnih mreža, što znači da nije potrebno graditi posebnu radio-infrastrukturu.

Telekom Srbija je NB-IoT uveo u komercijalnu upotrebu, a pokrivenost obuhvata gradove, prigradske zone i većinu ruralnih područja. MTEL pokriva Crnu Goru i BiH na isti način. Za potrebe komunalnih vodovoda, pokrivenost obe mreže je dovoljna; na lokacijama na kojima smo ugrađivali uređaje komunikaciona veza bila je stabilna, uključujući šahtove u podrumima, ispod asfalta i na seoskim lokacijama gde nema druge infrastrukture.

Šta NB-IoT konkretno znači za vodovod? Vodomer ima ugrađen SIM modul, aktivira se, registruje na mrežu i počinje da šalje očitavanja u zadanom intervalu, najčešće svakih 24 h, a alarme odmah. Baterija traje tipično sedam do deset godina pri režimu slanja od jednom do četiri puta dnevno. Operater nema mesečne troškove koji bi degradirali ekonomiku projekta, a podaci stižu na server bez posrednika.

U praksi se od modula danas očekuje više od prostog slanja stanja. Ozbiljno rešenje mora da čuva dnevne podatke najmanje 24 meseca, mesečne kumulativne više godina, lokalno memoriše očitavanja kada mreža trenutno nije dostupna, omogućiti dvosmerno parametrisanje i da pri svakom izveštaju vrati stanje baterije, jačinu signala i aktivne alarme kao što su demontaža, magnetni napad, povratni tok, curenje ili zastoj u protoku. Tek tada modul postaje deo operativnog sistema, a ne samo radio uređaj na vodomeru.

Grafikon 1. Uspešnost NB-IoT priključenja po tipu lokacije i očekivani vek baterije modula pri različitim režimima slanja.
 Graph 1. NB-IoT Connectivity Performance by Location Type and Expected Module Battery Lifetime under Different Transmission Modes

Jedan od češćih strahova koji čujemo od operatera je: „Neće imati signal u našim šahtovima i podrumima.“ U praksi, od hiljada mernih mesta na kojima smo radili ugradnju u različitim sistemima, nisu bila potrebna posebna repetitorska rešenja ni proširivači dometa ni na jednom. Šahtovi armiranobetonske konstrukcije koji se nalaze ispod kote terena za više od metra zahtevaju pažljivu pozicioniranost antene unutar šahta, ali sama mreža daje dovoljno margine u odnosu na starije GSM tehnologije.

Slika 3 — Hijerarhija mernog sistema: od izvora do radnog naloga

Slika 2. Arhitektura sistema: od vodomera do analitike i radnog naloga.
 Figure 2. System Architecture: From Water Meter to Analytics and Work Order

3. VODOMERI ZA DALJINSKO OČITAVANJE: KOJI TIP, GDE I ZAŠTO

Pitanje koje se gotovo uvek postavlja na početku projekta jeste da li brojila menjati odjednom ili postepeno, kao i koji tip brojila ugraditi: mehanički sa komunikacionim modulom ili ultrazvučni.

Odgovor zavisi od tipa mernog mesta, starosti instalacije i budžeta, a ne od opšte pretpostavke da je jedan tip „bolji“ od drugog. U nastavku je prikazano šta svaki tip zaista radi u terenskim uslovima.

3.1 Mehanički vodomer sa komunikacionim modulom

Mehanički vodomer koji se već nalazi u mernom mestu može da dobije naknadni komunikacioni modul ako je opremljen odgovarajućim izlazom. To je često najbrži i najekonomičniji put do prvih podataka, bez zamene kompletnog merila i bez značajnog zastoja u radu.

Međutim, ovaj pristup ima ograničenja kojih treba biti svestan. Mehanički vodomer, posebno ako je star nekoliko godina, ne registruje protoke ispod donje granice merenja pouzdano. Na DN15 to je tipično nekoliko litara po satu, što znači da mikrocurenje od, recimo, tri litra na sat, koje godišnje iznosi više od 25 kubnih metara, prolazi neregistrovano. Takva brojila nisu pogodna za detekciju sitnih gubitaka u kućnim instalacijama. Mogu se koristiti za logistiku očitavanja, smanjenje terenskih izlazaka, grubi zonski bilans i otkrivanje većih nepravilnosti.

Slika 3. Mehanički vodomer DN50 u podrumu stambene zgrade i stari mehanički vodomer izvađen iz tla, sa vidljivim habanjem.

Figure 3. Mechanical DN50 Water Meter in the Basement of a Residential Building and an Old Mechanical Water Meter Removed from the Ground, Showing Visible Wear

Zamena mehaničkih vodomera je neizbežna pre ili kasnije. Pitanje je samo da li to raditi u velikom talasu odjednom ili fazno, vođeni podacima koje sistem već prikuplja. U praksi, podaci iz sistema za očitavanje daju dobru osnovu za planiranje zamene: vodomeri koji pokazuju sistematski opadajuću potrošnju bez promene korisničkih navika, ili oni kod kojih analitika primećuje anomalije u obrascu, idu na vrh liste.

3.2 Ultrazvučni vodomer

Ultrazvučni vodomer meri bez pokretnih delova, registruje protoke daleko ispod donje granice mehaničkog i daje bogatiji dijagnostički izlaz. Osim potrošnje, vidi i temperaturu vode, status merenja i intenzitet akustičnog signala. To nije samo više podataka, već i sposobnost da se primeti da merilo počinje da degradira pre nego što tačnost merenja postane problem. Klasični mehanički vodomer ne daje nikakav signal da nešto nije u redu, već jednostavno jednog dana počne da meri lošije.

Za merila na kritičnim tačkama u mreži, na ulazima u zone, kod velikih potrošača i tamo gde je istorija reklamacija duga, ultrazvučni vodomer je odgovarajuće rešenje. Na masovnoj bazi stambenih korisnika, gde je prioritet ekonomičnost ulazne investicije, mehanički upgrade je razumna tranziciona faza.

Tabela 1. Praktično poređenje mehaničkih i ultrazvučnih vodomera u sistemima daljinskog očitavanja

Table 1. Practical Comparison of Mechanical and Ultrasonic Water Meters in Remote Reading Systems

Parametar	Mehanički + modul	Ultrazvučni sa NB-IoT	Komentar iz prakse
Početni protok Q1	6–16 l/h (zavisio od DN)	0,3–1,0 l/h	Značajna razlika za detekciju curenja
Detekcija mikroprotoka	Ograničena	Pouzdana	Ultrazvučni za reklamacione tačke
Dijagnostika samog merila	Nema	Temperatura, signal, status	Rano upozorenje na degradaciju
Cena nabavke (relativno)	1× osnova	1.2–2×	Mehanički za masovnu bazu
Montaža i servis	Standardna, poznata	Slična, ali osetljiva na smer ugradnje	Proveriti uputstvo za svaki model
MID sertifikacija	Obavezna MI001	Obavezna MI001	Nema izuzetaka za obračun
Osetljivost na magnete	Zavisno od modela	Nisu osetljivi (nema magneta)	Proveriti antimagnetnu zaštitu

Pri izboru ultrazvučnog merila ne sme se polaziti od jedne reklamne karakteristike za celu seriju. Male navojne izvedbe, veće prirubničke izvedbe, modeli sa ventilom i modeli bez ventila često imaju različite stepene zaštite,

različite baterijske sklopove i različite komunikacione opcije. Zato specifikaciju treba zaključati po dimenziji, kućištu, načinu spajanja i konkretnoj NB-IoT varijanti, a ne po trgovačkom nazivu serije.

Bitna napomena za oba tipa: svako merilo koje se koristi u obračunu mora imati važeći tipski sertifikat prema MID direktivi (Aneks MI001) i mora biti periodično overeno prema propisima Direkcije za mere i dragocene metale. Ovo važi bez izuzetka, bez obzira na cenu merila ili tvrdnje dobavljača.

3.3 Zonski merači protoka - bez njih nema bilansa

Ovde operateri često prave grešku: ugrade hiljade pametnih vodomera, ali zaborave da instaliraju merila na ulazima u zone. Bez zonskog referentnog merenja ne može se računati gubitak. Zbir korisničkih očitavanja i ulazni protok u zonu su različite veličine; ta razlika je gubitak i jedino se vidi kada imate oba merenja istovremeno.

Elektromagnetni merači protoka na ulaznim tačkama u DMA zone su obavezan element arhitekture, a ne opcioni dodatak. Bez njih AI može da analizira korisničke profile, ali ne može da kaže koliko ukupno voda gubi, a to je broj koji zanima i operatera i regulatora i donatora.

To više nije ni teorijska preporuka ni akademska dilema. U ozbiljnim specifikacijama za pumpne stanice i komandno-kontrolne centre već se traže elektromagnetni merači protoka DN100, DN150, DN200, DN600 i DN800 sa standardnim izlazima 4–20 mA i impulsnim izlazom, upravo zato što zonski bilans i ulazno-izlazno poređenje ne mogu da se formiraju bez pouzdanog glavnog merenja.

Slika 4. Elektromagnetni merač protoka na dovodnom cevovodu /
elektromagnetni protokomer na prirubničkoj vezi
Figure 4. Electromagnetic Flow Meter on the Supply Pipeline /
Electromagnetic Flow Meter Installed on a Flanged Connection

4. ŠTA SMO NAUČILI NA TERENU

U poslednjih nekoliko godina imali smo prilike da radimo na više različitih komunalnih sistema, od manjih opštinskih vodovoda do velikih gradskih mreža. Svaki sistem je nešto naučio. Ono što sledi nije teorija, već beleženje onoga što se zaista dešava kada započne digitalizacija merenja u realnim uslovima.

4.1 Beograd: masa mernih mesta, masa problema s pristupom

U Beogradu postoji veliki broj vodomera koji su fizički teško dostupni. Deo je u podrumima stambenih zgrada, deo je u šahtovima u dvorištima koja stanari koriste kao odlagališta, a deo je u gradskim šahtovima dubokim i vlažnim. Čitači koji rade u ovom sistemu dobro znaju da značajan procenat merila svakog meseca mora biti procenjen umesto očitani.

Slika 5. Mesto je fizički dostupno tek uz ulazak u uzak prostor.

Čitač ne ulazi ovde svakog meseca. (foto: autor)

Figure 5. The location is physically accessible only by entering a confined space.

Meter readers do not enter such locations every month. (photo: author)

Za takve lokacije, NB-IoT vodomer je veoma pogodna opcija. Jednom ga postaviš i on šalje podatke godinama bez terenskog izlaska. Ali u takvim lokacijama je i dalje najosetljivije pitanje signala. U stambenoj izgradnji iz 60-ih i 70-ih, betonske međuploče i zidovi su debeli. Iz iskustva, merila koja smo ugradili u Beogradu imala su stabilnu vezu u većini slučajeva; jedina razlika bila je u jačini signala, ali je svaki modul imao pouzdano očitavanje svakog dana.

Pored problema pristupa, Beograd je i primer sistema gde čitav tim već danas radi ranu detekciju kvarova i ima korisnički servis koji prima prijave. Uvesti analitiku u ovaj sistem ne znači graditi od početka; znači dodati sloj inteligencije na već postojeću operativnu osnovu.

4.2 Razučeni sistemi: Bor i slični primeri

Bor je primer sistema koji pokriva grad, više prigradskih naselja i seoska područja kroz mrežu dugu oko 450 km i predstavlja značajan deo od ukupno 20.000 obuhvaćenih lokacija. U takvom sistemu terenska logistika očitavanja je skuplja nego u kompaktnom gradu, curenja u perifernim delovima mreže se kasno primećuju jer operativne ekipe tamo dolaze ređe, a zonski bilans je teže pratiti jer je granica zona geografski raspršena.

U takvim sistemima jedan od najjačih argumenata za daljinsko očitavanje nije komfor, već geografija. Curenje koje je nastalo u seoskom vodovodu, na razvodu koji snabdeva dvadeset domaćinstava, može dugo ostati neprimećeno ako se jednom mesečno radi procena i niko ne vidi tendenciju. Sa daljinskim očitavanjem i minimalnim noćnim protokom koji se prati svake noći, takvo curenje postaje vidljivo u roku od 48 sati.

4.3 Šta pokazuju fotografije iz šahtova

Obilazak mernih mesta u više gradova dao je foto-dokumentaciju koja je sama po sebi važan argument. Vodomeri sa isteklim overama, zapunjeni šahtovi, mehanički vodomeri u kojima se brojačnik zaglavio pa merilo broji napola. Postoji i fotodokumentacija aktivnih curenja direktno na priključku vodomera u šahtu, gubitka koji se ne registruje ni na korisničkom merilu ni na protokomeru dok se ne uradi vodni bilans.

Daljinsko očitavanje ovakvo curenje ne vidi direktno — ono je u mreži, ne u instalaciji korisnika. Ali zonski bilans ga vidi: noću, kad je ovlašćena potrošnja niska, ulazni protok zone ostaje povišen. Ako je to stanje trajno, alarm dolazi sledećeg dana. Ekipa zna u kojoj zoni treba da traži, a to je već ogromna prednost u odnosu na „negde ima curenje, ali ne znamo gde“.

5. VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I ANALIZA PODATAKA IZ SOFTVERA ZA OČITAVANJE

Operateri koji već imaju neku formu daljinskog očitavanja, makar i delimičnu, obično imaju i softver za prikupljanje i prikazivanje očitavanja. To može biti rešenje domaćeg dobavljača, može biti rešenje koje je došlo uz opremu, a može biti i interno razvijeno rešenje. U svakom slučaju, ta baza podataka je dragocen resurs, pod uslovom da postoji alat koji može da iz nje izvuče nešto korisno.

AI analitički modul, u ovom kontekstu, nije chatbot niti jezički model. To je sistem koji uzima izvoz podataka iz softvera za očitavanje — CSV fajl, API poziv ili SQL upit — i analizira vremenske nizove potrošnje tražeći obrasce. Radi u pozadini, svakog dana, i rezultat daje ne u vidu sirovih podataka, već u vidu rang-liste: ovo su deset korisnika koje treba proveriti, ova zona ima sumnjiv bilans ove noći, ovaj vodomer se ponaša drugačije nego pre tri meseca.

Slika 8 — Arhitektura AI analitičkog sistema za nadzor vodovodne mreže

Slika 6. AI analitički sistem koji obrađuje podatke iz softvera za očitavanje.

Figure 6. AI-Based Analytical System for Processing Data from Remote Meter Reading Software

5.1 Šta AI konkretno analizira

Osnovna analiza je minimalni noćni protok na nivou zone — najniži protok koji protokomer registruje između dva i četiri sata ujutru. U to vreme skoro niko ne troši vodu. Ako protokomer vidi povišen protok svake noći, curenje postoji. Ako je povišen samo povremeno, to su verovatno veće instalacije koje rade noću. AI pravi razliku između ova dva obrasca.

Grafikon 2 — Minimalni noćni protok u mernoj zoni: detekcija curenja (ilustrativne vrednosti, interval 02:00-04:00)

Grafikon 2. Minimalni noćni protok u zoni: prepoznavanje curenja iz vremenskog niza (ilustrativne vrednosti).

Graph 2. Minimum Night Flow in a Zone: Leak Detection from Time-Series Data (Illustrative Values)

Na nivou korisničkih vodomera, AI upoređuje potrošnju svakog korisnika sa njim samim u prošlogodišnjim periodima i sa statističkim profilom sličnih korisnika. Korisnik koji je godinama trošio oko pet kubnih metara mesečno, a sada troši petnaest, zaslužuje telefonski poziv. Korisnik čija potrošnja nije nula ni u jednom satu između dva i pet ujutru, verovatno ima curenje u instalaciji ili otvorenu slavinu.

Grafikon 3. Tri karakteristična profila potrošnje: normalan korisnik, korisnik sa kućnim curenjem i sezonski potrošač (ilustrativne vrednosti).

Graph 3. Three Characteristic Consumption Profiles: Normal Consumer, Consumer with Internal Leakage, and Seasonal Consumer (Illustrative Values)

5.2 Vodni bilans i zonski gubitak

Razlika između onoga što uđe u zonu i onoga što svi korisnici potroše — to je gubitak. Naravno, ovo je aproksimacija: satovi moraju biti usklađeni, merenja validirana, noćna industrijska potrošnja poznata. Ali i gruba bilansa bolja je od neznanja. Grafikon ispod pokazuje tipičan 24-časovni profil: danju razlika između ulaza i zbira vodomera odgovara normalnom tehničkom gubitku, dok noću, kada je ovlašćena potrošnja niska, svaki višak postaje signal.

Grafikon 4. Zonski bilans: ulazni protok naspram zbira korisničkih merila kroz 24 sata (ilustrativne vrednosti).

Graph 4. District Water Balance: Inflow versus the Sum of Customer Meter Readings over 24 Hours (Illustrative Values)

5.3 Integracija sa softverom za očitavanje

Ključno je da AI modul ne treba da zameni postojeći softver za očitavanje. Treba da čita iz njega. Već postoji baza podataka sa godinama očitavanja, već postoji lista korisnika, već postoje kontakti i obračunske informacije. AI stoji iznad toga kao analitički sloj i jednom dnevno, ili više puta ako se želi, generiše izlaz koji ide direktno u softver — bilo kao poseban izveštaj, bilo kao lista radnih naloga.

Integracija se obično radi kroz standardni izvoz podataka — softver za očitavanje ima opciju za CSV izvoz ili API, a AI modul čita taj fajl. Nije neophodna posebna prilagodba softvera. Rezultati se vraćaju kao rang-lista korisnika za proveru ili kao upozorenja za operatera. To je arhitektura koja može da se primeni i u sistemu koji nema veliki IT odeljak.

U zrelijoj implementaciji analitički serverski sloj radi lokalno, u okviru komandno-kontrolnog centra, bez obavezne internet konekcije, i istovremeno čita podatke iz sistema daljinskog očitavanja, protokomera i nadzorno-upravljačkog sistema pumpnih stanica. Takav pristup je posebno važan za javna komunalna preduzeća jer zadržava puno vlasništvo nad podacima, a analitiku vezuje direktno za radne naloge, energetske pokazatelje i vodni bilans.

Ključni uslov: da AI analitika daje pravi rezultat, potrebno je da u bazi postoji kontinuiran vremenski niz očitavanja što gušći, to bolji. Mehanički vodomeri koji se ručno očitavaju jednom mesečno daju AI samo 12 tačaka godišnje. To je premalo za detekciju anomalija. NB-IoT vodomeri koji šalju svakih sat vremena daju 8.760 tačaka godišnje dovoljno za sve opisane analize.

6. ŠTA JE REALNO PRIMENLJIVO I KOJI SU PREDUSLOVI

Često se postavlja pitanje: kolike su uštede? Teško je dati univerzalan odgovor jer zavisi od početnog stanja sistema. Ali ima stvari koje se mogu reći sa pouzdanošću na osnovu iskustva.

U sistemu gde je mesec dana između očitavanja, uvesti dnevno očitavanje i noćnu analitiku znači da se curenje otkrije dvadesetak dana ranije nego pre. Na sistemu sa 10.000 korisnika i prosečnim curenjem od 3 kubna metra dnevno, čak i otkrivanje jednog curenja mesec dana ranije donosi uštedu od 90 kubnih metara. A curenja ima više od jednog. Ekonomika ovde nije teorija.

Na strani operativne efikasnosti: manje terenskih izlazaka za očitavanje, manje spornih računa zbog procenjenih očitavanja, manje telefonskih poziva korisnika koji ne razumeju zašto je račun viši nego prošlog meseca. Sve to ima merljivu vrednost u radnim satima i poverenju korisnika.

Gde su realna ograničenja? Pre svega, u organizaciji. Sistem koji prikuplja podatke, ali nema proces koji te podatke pretvara u akcije, nema vrednost. Alarm koji niko ne vidi je bezvredan. Rang-lista korisnika za proveru kojoj niko ne reaguje mrtav je dokument. Digitalizacija merenja bez digitalizacije internog procesa rada neće dati rezultate.

Drugi problem je baza korisnika. AI ne može da radi dobro ako u bazi stoji adresa „različiti stanari“ ili „nepoznato“ za značajan procenat korisnika. Tačna i ažurna baza priključaka, sa ispravnim atributima, nije opcionalan zadatak — to je preduslov.

Grafikon 5. Ilustrativni pokazatelji pre i posle uvođenja daljinskog očitavanja (vrednosti na osnovu tipičnih parametara iz prakse).

Graph 5. Illustrative Indicators Before and After the Introduction of Remote Meter Reading (Values Based on Typical Operational Parameters)

Treća stvar koja se u praksi često potcenjuje jeste struktura samog telegrama i događaja koje sistem prikuplja. Nije dovoljno imati samo ukupno stanje. Operativno koristan sistem mora da isporuči trenutnu vrednost, satni ili dnevni profil, stanje baterije, kvalitet radioveze i alarmne statuse u jedinstvenom formatu koji se može vratiti u obračun, korisnički servis i terenski nalog.

Tabela 2. Pet preduslova bez kojih sistem daljinskog očitavanja ne daje očekivane rezultate

Table 2. Five Prerequisites Without Which a Remote Meter Reading System Cannot Deliver the Expected Results

Preduslov	Šta znači u praksi	Bez ovoga...
Zonski merači protoka na DMA ulazima	Elektromagnetni merači na svim ulaznim tačkama u obračunske zone	AI nema gornji nivo za bilans - rang-lista je nepouzdana
Kontinuirano očitavanje (min. svaki sat)	NB-IoT vodomeri sa intervalnim slanjem, alarm na anomalije	AI ima premalo tačaka za detekciju obrazaca
Ažurna baza korisnika	Ispravna adresa, DN, tip potrošnje, datum ugradnje merila	Lažno pozitivni alarmi, greške u rang-listi
Integracija s obračunskim softverom	API ili CSV sprega između sistema za očitavanje i AI modula	AI rezultati ostaju u posebnoj bazi, bez akcije
Organizacioni proces za alarme	Ko prima alarm, ko verifikuje, ko ide na teren, ko zatvara nalog	Sistem se prestaje koristiti u roku od 6 meseci

7. ZAKLJUČAK

Daljinsko očitavanje vodomera zasnovano na NB-IoT mreži Telekoma Srbije i MTEL-a pokazalo je operativnu primenljivost na 20.000 lokacija u Boru, Beogradu i Žabljju i primenljivo je u sistemima različitog obima. Mobilna mreža postoji i pokriva potrebne tačke. Oprema je standardizovana i sertifikovana. Pitanje više nije da li je to moguće; pitanje je kako to organizovati da zaista daje rezultate.

Veštačka inteligencija dodaje vrednost samo onda kada ima kontinuiran tok podataka koji može da analizira i kada postoji organizacioni proces koji njene zaključke pretvara u terenske akcije. AI koji čita iz softvera za očitavanje i daje rang-listu prioriteta jeste dostižna i realna stvar, ali zahteva uređenu bazu korisnika, merila koja zaista mere i ekipu koja će reagovati.

Zaključak je inženjerski: ne kreće se od veštačke inteligencije. Kreće se od zonskih merača protoka i od obuhvata od 20.000 lokacija koje pokrivaju različite tipove ugradnje. Iz takvog skupa podataka se vidi da li je signal dobar, da li vodomeri mere ispravno i da li baza korisnika odgovara stvarnosti. Tek kada to stoji na stabilnoj osnovi, analitički sloj daje pravi efekat.

Grafikon 6. Promena broja terenskih izlazaka po 1.000 merila mesečno nakon uvođenja daljinskog očitavanja (ilustrativno).

Graph 6. Change in the Number of Field Visits per 1,000 Meters per Month After the Introduction of Remote Meter Reading (Illustrative Example)

LITERATURA

1. 3GPP TS 36.213, Release 13: Physical layer procedures for E-UTRA. 3rd Generation Partnership Project, 2016.
2. Telekom Srbija: IoT usluge za komunalnu infrastrukturu. Interni dokument dostupan partnerima, Beograd, 2024.
3. ISO 4064-1:2014. Water meters for cold potable water and hot water: Metrological and technical requirements. ISO, Geneva, 2014.
4. Direktiva 2014/32/EU Evropskog parlamenta i Saveta o usklađivanju zakona o mernoj opremi (MID). Službeni list EU, L 96, 2014.
5. Fantozzi M., Sanziu A.: Minimum Night Flow Analysis and Water Loss Assessment. Water Practice & Technology, IWA Publishing, 14(3), 2019.
6. Serafini P. et al.: AI-based anomaly detection in water distribution systems: a practical review. Urban Water Journal, 18(5), 2021.
7. Direkcija za mere i dragocene metale. Registar odobrenja tipa za vodomere. www.dmdm.rs, pristupljeno 2025.
8. Zakon o metrologiji Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 30/2010 i 81/2024, odredbe o periodičnom overavanju mernih instrumenata.
9. Nikola Slijepčević, Mitar Slijepčević: Terenska dokumentacija iz poseta mernim mestima u komunalnim sistemima Srbije i Crne Gore, 2024–2025. (interni materijal)